

Raqamli Egizak Modeli Yordamida STEM Fanlarini Masofaviy va Interaktiv O‘rgatishga Mo‘ljallangan Innovatsion Ta’lim Platformasi

Fazluddin Xusnuddinov¹, Jasurxo‘ja Xolxo‘jayev², Jamshid Inoyatxodjayev³,
Komiljon To‘laganov⁴

^{1,2,3,4}Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti, Mashinasozlik texnologiyasi va Aviakosmik muhandisligi kafedrası

Annotatsiya. “STEM” (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) ta’limida talabalarni amaliy tajriba bilan ta’minlash, doimiy ravishda muammolar bilan yuzma-yuz keladi. Bu, asosan, qimmat laboratoriya uskunalari va robototexnika tizimlariga cheklangan kirish imkoniyatlari bilan bog‘liq. Raqamli egizak texnologiyasi (“Digital Twin”) bu muammoni hal qilish uchun istiqbolli yechim taklif qiladi. Ushbu texnologiya real tizimlarning virtual nusxasini yaratadi va foydalanuvchilarga ular bilan masofadan turib o‘zaro aloqada bo‘lish imkonini beradi.

Ushbu maqolada kollaborativ robot va uning “3D” virtual muhiti orqali yaratilgan raqamli egizagini birlashtirgan gibril ta’lim platformasini loyihalash va ishlab chiqish jarayoniga tatbiq qilish usullari yoritilgan. Shuningdek, maqolada ta’lim platformasini tijoratlashtirish imkoniyatlari va sanoat kadrlari uchun o‘quv ehtiyojlarini qondirishdagi ahamiyati ham ko‘rsatilgan. Loyiha Jahon banki tomonidan moliyalashtirilmoqda va ayni paytda Toshkent shahridagi Turin politexnika universitetining Mexatronika laboratoriyasida kollaborativ robot, ya’ni “Universal Robot UR5e” asosida ta’lim platformasi ishlab chiqilmoqda.

Kalit so‘zlar: Raqamli egizak, “STEM” ta’limi, robototexnika, masofaviy laboratoriya, gibril o‘qitish tizimi, Sanoat 4.0.

1. Kirish.

Rivojlanayotgan mamlakatlardagi ko‘pgina universitetlarda muhandislik va robototexnika laboratoriyalarini to‘liq jihozlashga moliyaviy imkoniyat yo‘qligi sababli talabalar sanoatdagi real tizimlar bilan ishlash bo‘yicha yetarli amaliy tajribasiz o‘z o‘quv yurtlarini bitirishmoqda. Bu esa oliy ta’lim bilan ishlab chiqarish o‘rtasida malaka tafovutini yuzaga keltirmoqda. Ushbu muammoni hal etish uchun raqamli egizak texnologiyasi istiqbolli yondashuv sifatida paydo bo‘ldi. Raqamli egizak – bu real obyekt yoki tizimning real vaqt rejimidagi Ushbu muammoni hal etish uchun raqamli egizak texnologiyasi istiqbolli yondashuv sifatida paydo bo‘ldi. Raqamli egizak – bu real obyekt yoki tizimning real vaqt rejimidagi raqamli nusxasi bo‘lib, u fizik nusxasi bilan ikki yo‘nalishli ma’lumot almashinuvi asosida ishlaydi (*Rasm-1*).

Rasm-1. Raqamli Egizak

Ushbu g'oya NASA tomonidan fazoviy kemalarning missiyalar davomida simulyatsiyasini amalga oshirish zarurati tufayli yuzaga kelgan va keyinchalik ishlab chiqarish jarayonlarida mashinalar va tizimlarni nazorat qilish hamda optimallashtirishda keng qo'llanildi.

Ta'lim sohasida esa, raqamli egizaklar yordamida fizik laboratoriyalarning virtual muhitdagi o'xshashlari yaratiladi. Bu esa "virtual laboratoriya ham real laboratoriyaga o'xshashi kerak" degan tamoyilni anglatadi. Ya'ni, talabalar fizik laboratoriyada bo'lgandek, barcha komponentlar va funksiyalarni o'z ichiga olgan yuqori aniqlikdagi virtual modellar bilan ishlay olishadi va amaliy ko'nikmalarni masofadan turib egallashlari mumkin.

"COVID-19" pandemiyasi ta'lim sohasida masofaviy o'qitish vositalarining keng tarqalishiga sabab bo'ldi. Ayniqsa, virtual reallik (VR) va simulyatsiya texnologiyalari yopiq kampuslarda interaktiv ta'limni amalga oshirishda samarali qo'llanildi. Biroq, ko'plab ta'lim muassasalari onlayn ta'limga o'tish jarayonida raqamli egizak platformalarining imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga muvaffaq bo'lmadi. Raqamli egizaklar "VR", "AR", "IoT" va sun'iy intellekt kabi zamonaviy texnologiyalarni yagona virtual ta'lim muhiti sifatida birlashtirish imkonini beradi, ammo bu imkoniyat hali to'liq o'rganilmagan. Bu esa "STEM" sohalarida amaliy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion tizimlarni yaratish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi.

2. Tegishli ishlanmalar

Raqamli egizak tushunchasi muhandislik ta'limini modernizatsiya qilish va o'quv jarayonini boyitishning samarali usuli sifatida keng e'tirof etilmoqda. Misol uchun, Nikolaev va boshqalar (2018) o'z loyihasida raqamli egizak yordamida talabalar ishtirokini oshirib, loyiha asosidagi muhandislik kursida nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi tafovutni bartaraf qilishga erishganlar. Yana bir holatda Palmer va boshqalar (2022) raqamli egizak muhitidan foydalangan holda talabalarni umumiy virtual laboratoriya mashg'ulotlarida birlashtirib, an'anaviy masofaviy ta'limga nisbatan ko'proq ishtirokni ta'minlashgan.

Umuman olganda, raqamli egizaklar joriy etilgan universitetlar quyidagi yo'nalishlarda ijobiy natijalarga erishgan: virtual kampus muhiti, ta'lim jarayonlarining samaradorligi, texnik ko'nikmalarni rivojlantirish, sanoatga tayyorgarlik darajasini oshirish, o'quv dasturlarini interaktiv tarzda olib borish va laboratoriya xarajatlarini kamaytirish.

Zacher va boshqalar (2020) tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda muhandislik laboratoriyasi uchun raqamli egizak yaratilgan bo'lib, u laboratoriya xarajatlarini 26% ga kamaytirgan. Bu jihat bizning platformamiz uchun ham dolzarb, sababi biz ham yagona fizik laboratoriyani raqamli egizak orqali ko'plab foydalanuvchilar bilan bo'lishish imkonini yaratmoqdamiz.

Robototexnika ta'limida raqamli egizaklar katta muvaffaqiyat ko'rsatmoqda. Erdei va boshqalar (2022) sanoat robot qo'lini universitet talabalari uchun raqamli egizak tarzida yaratib, amaliy laboratoriya ishlari o'rnini bosuvchi muqobil sifatida qo'llashgan. Natijada bu tizim bilan shug'ullangan talabalar an'anaviy metodlar orqali bilim olgan talabalarga qaraganda yaxshiroq natijalar ko'rsatgan. Shunga qaramay, raqamli egizaklar hanuzgacha STEM ta'limining asosiy dasturlariga to'liq integratsiyalanmagan. Bizning ishimiz bu sohadagi ilmiy yondashuvlarni to'ldirib, nafaqat robotga masofadan kirishni, balki butun sanoatga mos o'quv modullarini ham o'z ichiga oluvchi kompleks platformani yaratishga qaratilgan.

3. Tizim loyihasi

Raqamli egizak texnologiyasiga asoslangan ta'lim platformasi — bu fizik robototexnika laboratoriyasini virtual simulyatsiya muhiti bilan birlashtiruvchi gibrid tizimdir. Platforma arxitekturasi uch asosiy bosqichlardan (qatlamlardan) iborat: fizik qatlam, raqamli egizak qatlam va foydalanuvchi interfeysi. (*Rasm-2*)

Rasm-2. 1-fizik qatlam (TTPU laboratoriyasida joylashgan), 2-raqamli egizak qatlam, 3-foydalanuvchi interfeysi

- **Fizik qatlam (apparat ta'minoti):** Bu qatlamda laboratoriyada o'rnatilgan robot qo'lidan iborat. Ushbu robot turli mashg'ulotlar uchun almashtiriladigan ikki qurilma bilan jihozlangan: ikki barmoqli gripper va elim purkagich. Bundan tashqari, laboratoriyada sanoat sensorlari — masalan, obyektни aniqlovchi fotoelektrik yoki ko'rish sensori hamda kuch/aylanma moment sensori mavjud. Xavfsizlik zonalari va favqulodda to'xtatish tizimi bilan himoyalangan. Laboratoriyada joylashtirilgan videokameralar real vaqt rejimida uzatmalarni taqdim etadi. Bitta kamera ish hududini umumiy ko'rsatadi, boshqasi esa yaqin masofadan kuzatuv beradi. Bu uskuna tuzilmasi talabalarni sanoatdagi haqiqiy qurilmalar bilan tanishtirish maqsadida tanlangan.

- **Raqamli egizak qatlam (simulyatsiya):** Fizik laboratoriyaning virtual nusxasi "Unity 3D" muhitida qurilgan. Unda barcha komponentlar "3D" modellar orqali aniq kinematika bilan aks ettirilgan. Robot va uning jihozlari "3D CAD" modellaridan foydalanilib, laboratoriya muhiti real o'lchamlarda yaratilgan. Unity fizikasi va animatsiya tizimi orqali robotning harakatlari real vaqtda simulyatsiya qilinadi. Maxsus "Unity plug-in" yordamida foydalanuvchidan kelgan buyruqlar real robotga yuboriladi va fizik laboratoriyadan kelgan sensor ma'lumotlari virtual muhitga uzatiladi, shu tariqa sinxronlik ta'minlanadi.

- **Foydalanuvchi interfeysi:** "Unity" asosidagi simulyatsiya veb-interfeys orqali talabalar va o'qituvchilar uchun taqdim etiladi. Veb-portal orqali foydalanuvchilar "Unity" simulyatsiyasini ishga tushiradi. Bu interfeysda robotni boshqarish uchun virtual pult, tugmalar, joystick va boshqa boshqaruv elementlari mavjud. Har bir o'quv moduli menyudan tanlanadi. Misol uchun, payvandlash darsi uchun maxsus o'quv dasturi yuklanadi. Video panel orqali real laboratoriyadagi robotning harakati kuzatiladi. Ikki tomonlama aloqani ta'minlash uchun foydalanuvchi tomonidan yuborilgan buyruqlar va sensorli javoblar almashiladi. Interfeys oddiy, o'quvchilar uchun qulay ko'rinishda bo'lib, o'qituvchilar uchun esa qo'shimcha boshqaruv imkoniyatlari mavjud. Barcha aloqa xavfsiz protokollar orqali amalga oshiriladi.

Har bir modul uchun kerakli nazariy bilimni beruvchi materiallar (prezentatsiya materiallar, video darslar, "3D" animatsiyalar) ham shu interfeys orqali taqdim etiladi. Masalan, "Robotni qo'lda dasturlash" mashg'uloti boshlanishidan oldin foydalanuvchi maxsus video yo'riqnoma orqali o'rganishi mumkin.

Raqamli egizak — bu oddiy simulyator emas, balki fizik robot bilan real vaqt rejimida chambarchas bog'langan boshqaruv tizimidir. Web-interfeys orqali ko'p sonli foydalanuvchilar bir paytda yoki navbat asosida tizimga kirishi mumkin. Bu esa uskunaning maksimal darajada samarali ishlatilishini ta'minlaydi.

4. Tatbiq etish

Loyihaning dastlabki bosqichida, platformaning asosiy komponentlari ishlab chiqildi va sinov o'quv dasturi tayyorlandi. Tatbiq etish quyidagi uch asosiy yo'nalishda amalga oshirildi: (1) o'quv dasturini ishlab chiqish, (2) laboratoriyani jihozlash va uskuna integratsiyasini tayyorlash, (3) raqamli egizak va veb-interfeys uchun dasturiy ta'minotni yaratish.

O'quv dasturini ishlab chiqish: Robototexnika va avtomatlashtirish bo'yicha asosiy tushunchalar va amaliy ko'nikmalarni qamrab oluvchi 10 ta moduldan iborat o'quv dasturi tuzildi. Bu modullar sanoat mutaxassislari bilan hamkorlikda ishlab chiqilib, real ishlab chiqarish jarayonlariga moslashtirilgan.

Laboratoriyani jihozlash: Raqamli egizakning "jismoniy yarmi" sifatida, maxsus 6 o'qlik kollaborativ robot laboratoriyaga o'rnatildi. Robot uchun "gripper", "elim purkagich" va "turli xil sensorlar" (fotoelektrik, kuch o'Ichagich) o'rnatildi. Robot boshqaruvchisi tashqi kompyuter bilan "Ethernet" orqali bog'landi va "Unity" simulyatsiyasi bilan integratsiyalashdi. Ikki IP-kamera laboratoriyaga o'rnatilib, real vaqtli RTSP video uzatmalar sinovdan o'tkazildi. Raqamli egizak va fizik robot o'rtasidagi javob berish kechikishi 1 soniyadan kam vaqt ichida saqlanib, deyarli real vaqt hissi berildi.

Dasturiy ta'minot: "Unity 3D" muhiti asosida "3D" laboratoriya modeli ishlab chiqildi. Simulyatsiyada foydalanuvchining buyruqlari "Unity plugin" orqali fizik robotga yuboriladi va real sensorlardan olingan ma'lumotlar virtual muhitga aks ettiriladi. Foydalanuvchilarga qulaylik yaratish uchun blokli dasturlash interfeysi ("Scratch/Blockly" uslubida) ishlab chiqildi. Ilg'or foydalanuvchilar uchun "Python" yoki psevdokod asosidagi matnli rejim ham mavjud. Veb-interfeys "WebGL" va "HTML" elementlar yordamida ishlab chiqildi, foydalanuvchi interfeysi oddiy va tushunarli tuzilgan. Foydalanuvchi faoliyati, o'zlashtirish darajasi va test natijalari serverdagi ma'lumotlar bazasida saqlanadi.

Platformaning "MVP" (Minimum Viable Product) prototipi tayyorlandi. Masalan, foydalanuvchi "Asosiy robot harakati" modulini tanlaydi, yo'riqnoma bilan tanishadi, so'ng simulyatsiyani ishga tushirib, robotga yo'l nuqtalarini kiritadi va videoni kuzatib, real robot harakatini ko'radi. Bu natijalar masofaviy boshqaruvning muvaffaqiyatli ishlashini isbotladi.

5. Tijoratlashtirish imkoniyatlari

Loyihaning boshlang'ich bosqichidanoq platformani faqat akademik mahsulot emas, balki sanoat va ta'lim muassasalari uchun amaliy xizmat sifatida tijoratlashtirish maqsad qilingan. Shu munosabat bilan bozor tadqiqotlari o'tkazildi va istiqbolli hamkorlar bilan aloqalar o'rnatildi.

Sanoat ehtiyojlari va bozor tahlili: Mahalliy mintaqadagi 13 ta ishlab chiqarish va texnologik kompaniyalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovda, ko'plab ish beruvchilar yangi muhandislar nazariy bilimga ega bo'lishsa-da, zamonaviy avtomatlashtirish tizimlari bilan amaliy tajribaga ega emasligini ta'kidladilar. Ayniqsa, sanoat robotlarini dasturlash, sensorlar bilan ishlash va integratsiyalashgan tizimlarni tushunish bo'yicha kamchiliklar qayd etilgan. Bu esa quyidagi platforma aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilganligini ko'rsatadi.

Tijorat strategiyasi: Kelgusida platformani ta'lim muassasalari uchun litsenziyalash, sanoat korxonalarini uchun esa obuna asosidagi xizmat sifatida taqdim etish rejalashtirilgan. Dasturiy ta'minotni kengaytirish va maxsus modullar ishlab chiqish orqali turli sohalarga moslashtirish ko'zda tutilmoqda (masalan, "PLC" tizimlari, "CNC" dastgohlar uchun modullar). Bundan tashqari, platformani keng targ'ib qilish uchun reklama materiallari, demolar va muvaffaqiyatli ish tajribalari tayyorlanmoqda.

Bozor yo'nalishini kengaytirish: Dastlab faqat o'quv muassasalari uchun mo'ljallangan bo'lsada, tahlillar shuni ko'rsatdiki, eng istiqbolli yo'nalishlardan biri, bu sanoatdagi xodimlarni qayta tayyorlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatishdir. Bu esa platformaning qo'llanilishini kengaytirish, daromad modelini yaxshilash va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi.

Yaqin rejalarda texnik kollejlari bilan sinov mashg'ulotlari, sanoat korxonalarini bilan maxsus modul sinovlari va natijalarni hujjatlashtirish orqali marketingni kuchaytirish rejalashtirilgan.

6. Xulosa

Ushbu maqolada robototexnika va STEM yo'nalishida raqamli egizak texnologiyasiga asoslangan ta'lim platformasining ishlab chiqilishi, maqsadi, tuzilishi va dastlabki natijalari taqdim etildi. Amaliy STEM ta'limidagi asosiy muammo, bu qimmat va cheklangan laboratoriya

infratuzilmasidir. Bu muammolarni yechimi sifatida raqamli egizak orqali virtual va fizik tajribalarni birlashtirish orqali hal etilish mumkinligi bayon qilindi.

Fizik kollaborativ robot va “Unity 3D” asosidagi simulyatsiyadan iborat gibrid muhit, foydalanuvchilarga real uskunani masofadan boshqarish imkoniyatini beradi. Bu esa turli ta’lim muassasalari uchun o’quv tajribasini yanada boyitadi. Platforma bilan birga ishlab chiqilgan o’quv dasturi sanoatga mos amaliy ko’nikmalarni shakllantirishga yo’naltirilgan.

Ushbu loyiha raqamli egizaklar asosidagi ta’lim texnologiyalarini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Talabalar nafaqat bilim, balki real sanoat tizimlari bilan ishlash ko’nikmalariga ham ega bo’ladi. Keng ko’lamda olib qaralganda, bunday platformalar sifatli texnik ta’limni demokratlashtiradi: masalan, bitta universitetdagi robototexnika laboratoriyasidan boshqa hududlardagi talabalar ham masofadan foydalanishi mumkin.

Kelgusida platformani yanada takomillashtirish, yangi modullar qo’shish (CNC, konveyer, sifat nazorati kabi), ta’limiy samaradorlikni baholash va tijorat yo’nalishini kengaytirish rejalashtirilgan. Shuningdek, raqamli egizak asosida sanoat va ta’lim sohalarida yangi avlod mutaxassislarini tayyorlash bo’yicha faoliyatni davom ettirish ko’zda tutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, ushbu platforma zamonaviy simulyatsiya va tarmoq texnologiyalaridan foydalangan holda amaliy “STEM” ta’limini yangilash imkonini beradi. U xarajat jihatdan tejamkor, kengaytiriladigan va o’quvchilarni bugungi sanoat ehtiyojlariga tayyorlovchi kuchli vosita bo’lishi kutilmoqda.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. Grieves, M. (2014). Digital Twin: Manufacturing Excellence through Virtual Factory Replication. White Paper.
2. Tao, F., Zhang, H., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital twin in industry: State-of-the-art. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 15(4), 2405–2415.
3. Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J., & Sihn, W. (2018). Digital Twin in manufacturing: A categorical literature review and classification. *IFAC-PapersOnLine*, 51(11), 1016–1022.
4. Nikolaev, S., Korolev, A., & Voinov, A. (2018). Application of Digital Twin concept in engineering education. *Proceedings of the 2018 International Conference on Industrial Engineering, Applications and Manufacturing (ICIEAM)*.
5. Erdei, S., Varga, E., & Szalay, T. (2022). Implementation of a Digital Twin for Robotic Education in Higher Institutions. *International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP)*, 12(2), 4–17.
6. Palmer, M., Charles, D., & Murray, N. (2022). Enhancing remote laboratory experiences with digital twins. *Journal of Engineering Education*, 111(1), 103–123.
7. Zacher, M., Hofmann, E., & Meierhofer, J. (2020). Cost-efficient Digital Twin deployment in education: A case study. *Procedia Manufacturing*, 51, 123–130.